

Artigas Pop-Cult:

considerações sobre a cabana primitiva, a casa pátio e quatro colunas de madeira

Ruth Verde Zein

Arquiteta, FAUUSP 1977, Mestrado/Doutorado PROPAR-UFRGS 2000/2005, pós-doutorado FAU-USP 2008, Prêmio Capes de Teses 2006, professora e pesquisadora da FAU-UPM desde 1997, autora de mais de uma centena de artigos publicados e de vários livros, sendo o mais recente “Brasil: Arquiteturas após 1950”, em co-autoria com Maria Alice Junqueira Bastos, 2010.

Artigas Pop-Cult. Considerações sobre a cabana primitiva, a casa pátio e quatro colunas de madeira

Resumo

Para Giedion a arquitetura dos anos 1960 adota uma aproximação sofisticada em relação ao passado, flertando com detalhes aleatórios e dando-lhes um sabor surrealístico, em busca de uma expressão poética. A casa Berquó projetada em 1967 por João Batista Vilanova Artigas retoma o tema ancestral do pátio, neste caso definido por quatro troncos de madeira que suportam a estrutura de concreto da casa, e que alegoricamente se referem ao paradigma da cabana primitiva, entendida como princípio e medida de toda arquitetura, assim como postulado por Laugier. Para melhor compreender a multiplicidade de referências cultas desse projeto propõe-se uma releitura do texto de Artigas apresentado em sua publicação de 1969 onde também comparece a casa Mendes André, propondo também um cotejamento com duas casas-pátio de Sert, sugerindo a possibilidade de entender a posterior menção de Artigas ao pop como podendo se referir tanto à ironia da arte pop como ao popular, como símbolo da moradia original; e arrisca uma referência ao pragmatismo cotidiano e feminino dessa casa, citando de passagem outras densas e complexas possibilidades de leitura. Que, ademais, peremptoriamente negam que esta ou quaisquer outras obras de Artigas possam ser reduzidas a uma simplória aproximação entre situação política e criação artística e arquitetônica.

Abstract

Giedion claims that the 1960's architectures tend to adopt a sophisticated relationship with the past, flirting with random details that are appropriated in a surrealistic way, in order to give poetic expression to the projects. Designed by João Batista Vilanova Artigas in 1967, the Berquó House resumes the ancestral theme of the patio, in this case circumscribed by four wood trunks that support the reinforced concrete structure of the house. This solution may suggest an allegorical approach to the primitive hut paradigm as proposed by Laugier, meaning, as the principle and measure of all architecture. To better understand the multiplicity of cult references put forward by this house this paper proposes several approaches: to reread the text Artigas chose to publish in 1969 along with the Berquó and the Mendes André house, to compare it with two patio houses designed by Sert; to advocate the possibility of understanding Artigas later reference about this house as "pop" as having a double sense: the irony of the pop-art of the 1960's and the popular house, as a symbol of the original or primitive dwelling; to suggest a closeness between this house and a certain, quotidian, feminine pragmatism. This text also peremptorily refuses to accept that this, or any other projects designed by Artigas, should be ever understood as only deriving from a simplistic connection between political situation and architectural and artistic creation.

Artigas Pop-Cult

Considerações sobre a cabana primitiva, a casa pátio e quatro colunas de madeira

Na introdução à quinta edição ampliada do clássico *"Space, Time and Architecture"*¹, Siegfried Giedion republica, com acréscimos, um texto seu aparecido em 1960², inclusive reaproveitando seu título - *"Different approaches to the past"* - como um dos subtítulos de seu longo e renovado prefácio, dedicado a melhor compreender os anos 1960. Ali Giedion afirma que nunca considerou o passado como morto, e sim como parte integral da existência; que considera que o passado está sempre e incessantemente roendo o futuro; e que isso poderá ser bom, dependendo da atitude adotada por cada arquitetura, em sua aproximação com o passado. Para Giedion, o século 19 havia transformado o passado em uma espécie de dicionário ou catálogo, de onde se podiam escolher formas e figuras; enquanto os anos 1960 adotavam uma aproximação mais refinada, apenas flertando com o passado, mordiscando-lhe detalhes aleatórios, aos quais daria um sabor surrealístico, buscando assim obter uma expressão "poética". Considera que essa atitude de artistas e arquitetos fundia passado, presente e futuro na "indivisível inteireza do destino humano". Mas alerta que "a aproximação com o passado só se torna criativa quando o arquiteto for capaz de entrar em seu significado e conteúdo interior, pois caso contrario, degeneraria em uma mera caça às formas".³

Na renovada introdução do seu famoso livro Giedion também acrescenta um oportuno exemplo dessa fusão: o caso do pátio na arquitetura contemporânea. Após apontar que se trata de forma construtiva conhecida desde os tempos de Ur e da antiguidade romana, menciona sua reintrodução recente no projeto do seu amigo José Luis Sert para as habitações operárias de Chimbote, Peru, de 1949 e indica um exemplo ainda mais bem acabado, na casa do próprio Sert em Cambridge, Massachusetts, de 1958⁴; em ambos casos, segundo ele, o pátio seria o resultado de lembranças de pátios mouros e espanhóis, e indica que sua planta altamente condensada resultava, entretanto, em grande generosidade espacial⁵.

Os pátios também comparecem de maneira renovada na obra de Vilanova Artigas pelo menos a partir de 1946⁶, momento em que passa a empregar com muita frequência, em seus projetos residenciais, pelo menos dois partidos compositivos básicos: o primeiro abrigando todas as funções sob um volume único de limites muito definidos; o segundo, configurado por dois blocos separados mas interligados, definindo um pátio aberto e externo. Ambos partidos parecem mesclar-se nas casas de corte brutalista que realiza a partir de 1959, quando o volume único passa a englobar ou outro partido, definindo duas faixas de ocupação conectadas por um amplo vazio central, que poderia ser entendido como uma espécie de pátio coberto, mais ou menos fechado. Não sendo este o único partido que adota em todas as ocasiões a partir daquele momento, é entretanto um tema projetual muito freqüente em seu trabalho, e não apenas nas obras residenciais. É também o partido da Casa Berquó, projeto de 1967, cujo pátio singular,

rodeado por quatro colunas-tronco de madeira, suscita outras considerações sobre sua atitude projetual e artística, sobre sua obra, sobre seus discursos e sobre a ampla e erudita base conceitual a partir da qual Artigas ergue seu edifício projetual; e que de maneira alguma repousa apenas, ou principalmente, sobre as situações políticas circunstanciais de sua vida; até muito pelo contrário⁷.

Ao apresentar duas de suas casas na revista Acrópole em dezembro de 1969⁸ - a casa Mendes André e a casa Berquó - Artigas, como de hábito, não as explica diretamente, mas publica um erudito texto onde comenta o ensaio de Heidegger "Construir, Habitar, Pensar"⁹. Mas de modo algum seu texto se limita a citar o filósofo alemão e sim está, embora indiretamente, comentando sua atitude artística ao publicar, conjuntamente, duas obras tão distintas, embora próximas no tempo.

Inicialmente Artigas apresenta um breve preâmbulo, cujas palavras mostram que ele se encontrava afinado com as mesmas preocupações de Giedion, presentes em seu renovado prefácio, publicado quase naquele mesmo momento: a questão do passado, e/ou da memória – ou como diz Artigas, do "repertório". Eis as primeiras linhas de seu texto:

O repertório de formas que os arquitetos empregam na organização do espaço das habitações é diferente do que empregam para outros programas. Fácil de afirmar, isto. Nem faltam justificativas, todas elas repetidas com freqüência, gastas pelo uso. Entretanto, trata-se de questão que merece maior exame. Construir, foi para o homem, primeiramente, construir sua habitação. Alojarse no espaço, dominá-lo como parte da natureza.¹⁰

Porque seria distinta a maneira dos arquitetos projetarem casas e outros programas? Talvez porque a criação do abrigo próprio se trate, como sugere Artigas, de uma atividade primordial dos seres humanos. Os demais outros programas, quase todos nascidos da revolução industrial e da intensa urbanização dos séculos 19 e 20, sendo recentes e pouco estabelecidos, exigem soluções altamente inovadoras. Enquanto o projeto das casas é quase imemorial, não podendo pois deixar de considerar a vasta tradição residencial previamente existente, estabelecida desde os primórdios da humanidade, seja para lhe dar continuidade, seja para reaproveitá-la parcialmente, seja para renová-la. Mas sempre, como diria Giedion, necessariamente fundindo presente, passado e futuro.

Mas Artigas não menciona a tradição, e sim a origem, da casa como abrigo e dominação da natureza; sendo ambas coisas passadas, são entretanto entidades filosóficas distintas. Como Marc Antoine Laugier, Artigas também não deseja referenciar-se à tradição prévia, rigidizada e estabelecida, relativamente recente (mesmo que englobe de Roma ao Renascimento). O abade francês se insurge contra essa tradição cristalizada, presente nos tratados e as ordens clássicas; os quais, segundo ele, nada mais faziam do que imitar servilmente a Antiguidade. E por isso, sai em busca da beleza "essencial", independente dos costumes e da convenção. Nas palavras de Hanno Walter Kruff:

“[Laugier] acredita que a beleza deve ser encontrada apenas na Natureza; e que é da Natureza que todas as regras derivam [sendo] os princípios arquitetônicos imitações dos processos da natureza; e assim como Rosseau vislumbra uma condição primitiva ditosa, assim Laugier postula a cabana primitiva como a origem de todas as formas possíveis de arquitetura.”¹¹

A referencia à cabana primitiva, se bem não esteja indicada explicitamente nesse ou em qualquer outro texto de Artigas, pode entretanto ser muito facilmente deduzida como fazendo parte de suas preocupações projetuais. E embora, como é habitual no mestre, essa constatação só possa ser feita pelas bordas, indiretamente, mas de maneira bem explícita para quem tem olhos de ver e busque ativar, tanto quanto ele, os caminhos que levam à erudição. Por exemplo, ele menciona adiante no mesmo texto que:

A partir da habitação, teria o homem primitivo transposto sua não menos primitiva ‘soleira’, para apropriar-se do espaço em escala mais ampla. A outra margem de um rio, passa a fazer parte do espaço da habitação através de uma ponte. Daí, por caminhos não tão simples como os desse resumo, poderemos concluir que a ponte, a estação, o aeroporto, não são habitações, mas complementos, objetos complementares à habitação, através dos quais o espaço da habitação se universaliza.”¹²

Origem da arquitetura, a cabana primitiva seria também o passo inicial dessa grande marcha, de incessante progresso – conforme à visão marcadamente positivista que, a partir do século 19, passa a permear boa parte dos discursos da arquitetura moderna, tanto quanto permeia, de outras maneiras, os discursos de certas abordagens econômico-sociais “evolucionistas” presentes na retórica marxista, em especial na sua cristalização partidária, tão freqüentemente invocados naquele momento de começos a meados do século 20. Mas como aponta Kruft, a “cabana primitiva” não é invenção de Laugier, comparecendo na teoria da arquitetura desde Vitruvius, bem como de vários outros autores, sendo sempre invocada como origem possível da arquitetura. Porém, com Laugier,

a cabana primitiva adquire um novo significado: torna-se o princípio e a medida de toda arquitetura. Coluna, entablamento e pedimento são vistos como havendo-se originado na cabana primitiva, e ao erigí-la, observa Laugier com certa teatralidade ‘voilà l’homme logé’. Laugier vê essa arquitetura como natural, racional e funcional.”¹³

Ao que parece, e como se verá adiante, nesse texto de apresentação de duas de suas casas, Artigas não está apenas adotando a posição de Laugier, da “origem” da arquitetura, enquanto teoria, mas está também realizando um ensaio prático sobre o tema da cabana primitiva com o exemplo da casa Berquó.

Mas se assim é, torna-se muito significativa - talvez problemática - a justaposição de dois projetos de sua autoria, sendo ambos tão material e tecnologicamente dissimiles. Pois enquanto a casa Berquó se apresenta como solução singela, uma casa com “um largo beiral com as abas que recordam o

lambrequim”¹⁴, a casa Mendes André, projeto de 1965, e também ali publicada, propõe um ensaio estrutural bastante ousado, conformando um volume elevado organizado por vigas vierendel apoiado em apenas quatro colunas. E é também significativo notar que o texto, que acompanha a publicação de ambas - e que parece ser, num primeiro e desavisado olhar, apenas uma divagação muito erudita, porém não referenciada às casas que ilustra - mostra-se, ao contrário (caso seja possível entrar nesse labirinto com tal fio de Ariadne), como uma paradoxal explicação, teórica e artística, para existência de ambas.

No texto, após passar pela famosa citação de Alberti, apud Heidegger, da aproximação em casa e cidade¹⁵, Artigas entra finalmente no assunto a que o texto parece querer vir, e que ele revela cuidadosamente, e aos poucos:

Esta procura de racionalidade não tem fim, e nos mantém em constante experimentação; a experimentação específica das artes e também a que é privativa da ciência e da tecnologia, aplicadas à arte de construir.

Os arquitetos brasileiros tem dado uma contribuição valiosa nesse sentido. Há uma grande riqueza de propostas, modelos e ensaios que caracterizam a vivacidade da arquitetura brasileira para a pesquisa tecnológica e artística que lhe cabe exercer no universo da cultura.¹⁶

Os “arquitetos brasileiros”, no caso, pode ser também uma sutil metonímia, e/ou uma modesta menção às próprias obras; indicando que ambas casas, que apresenta, estão em busca da racionalidade, e igualmente, da experimentação – embora de maneiras distintas. Contrapondo e valorizando igualmente as duas, cabe à casa Mendes André exemplificar a experiência técnica, e à casa Berquó, a experiência artística; sendo esta tão importante quanto a outra. Pois como alerta Artigas logo adiante:

Discordo das posições que escondem o lado artístico e criador do urbanismo e aceitam uma espécie de colonização pela ciência revelada no processo de limitar à coleta de dados. Acabam num estruturalismo imobilista.¹⁷

Não sendo contrária à busca da racionalidade, a busca artística é para Artigas um dever e um privilégio que não dispensa: defende-a em várias outras ocasiões, seja para outros artistas, seja para si mesmo, o que não é coisa de pouca monta num momento dos anos 1950-70, onde pululam grandes debates, muitas vezes bitolantes e restritivos, sobre qual deveria ser “a” posição do “artista progressista” (ou seja, filiado e/ou simpatizante das esquerdas políticas). Sempre que aborda esse tema Artigas recusa quaisquer ortodoxias partidárias, adotando invariavelmente uma postura criativa de liberdade total face a quaisquer peias dogmáticas, separando claramente suas posições políticas e suas posições criativas e projetuais¹⁸. Artista criador inquieto, eclético (no sentido diderotiano da palavra) e perenemente renovando suas pautas criativas, Artigas não se peja de experimentar concomitante e simultaneamente com grandes estruturas de concreto pretendido, com colunas de madeira, com muros de pedras

ciclópicas, com lajes planas e com tesouras de madeira, segundo lhe pareça ser a ocasião para tanto. E em qualquer caso, sua arquitetura será, como diria Laugier apud Krufft, “natural, racional e funcional”.

Corte e planta da Casa Berquó. Fonte: Vilanova Artigas (1997:1400)

Às margens desse seu texto, publicado na nessa edição da revista Acrópole, comparecem pequenos textos de legendas, não assinados, com algumas informações sobre cada uma das duas casas. Podem ter sido escritos por Artigas, ou podem ter sido redigidos pelo então editor da Acrópole, Eduardo Corona, ou podem ser o resultado de uma mescla, realizada por um terceiro, talvez editada a partir da contribuição de ambos (até por se mostrar um tanto truncada em certos momentos). Seja como for, esses pequenos textos legendando os desenhos e as fotos de cada uma das casas são também muito significativos, ao complementar e reforçar a compreensão das soluções dadas a cada projeto. O texto que consta no alto da página 19 comenta alguma das características da casa Berquó:

A distribuição da planta desta casa é de inspiração mediterrânea. Os recintos em torno de um 'pátio', que no caso é um jardim coberto com uma clarabóia de vidro que se abre, de maneira que nos dias próprios tudo fica meio 'ao ar livre' [sic]. Esta idéia é reforçada com o apoio da laje de cobertura no pátio, sobre quatro troncos de árvore, ao invés de colunas de concreto armado. O colorido da fachada, em duas cores, como faixas, marca a intenção de ajeitar os volumes com o inesperado da arquitetura popular tradicional.¹⁹

Também Giedion atribui ao pátio de Sert uma inspiração mediterrânea, ou mais precisamente, espanhola. É curiosa a conexão, pois se bem no caso de Sert tal laço possa se justificar por sua nacionalidade ibérica, o mesmo vínculo não parece ser tão evidente no caso paulista, cuja tradição popular não contempla propriamente o pátio aberto romano e suas variantes, tanto mediterrâneas quanto orientais, nem a arquitetura popular de origem portuguesa transplantada ao Brasil contempla casas similares à solução “chorizo” freqüente, por exemplo, na realidade portenha; adotando preferentemente a solução até mais insalubre das alcovas sem ventilação²⁰. Quando comparece nas

casas paulistas tradicionais o pátio se transmuta em espaço central coberto, como é o caso das casas bandeiristas - cuja referência de origem é mais erudita e palladiana, que popular e espanhola.

Mas talvez a conexão “mediterrânea” ou “espanhola” não seja via a Península, mas via o próprio Sert – até por haver uma surpreendente e evidente semelhança entre as plantas de ambas as casas-pátio de Sert citadas por Giedion com a planta da casa Berquó. Todos os três casos se organizam em volumes retangulares de ritmo ABA definindo três faixas paralelas à fachada principal, a primeira abrigando sala estendida em toda a largura, a segunda um pátio central aproximadamente quadrado e ladeado por dois corredores de menor dimensão (um deles servindo de cozinha, outro de passagem), e a terceira e posterior faixa abrigando dois quartos com banheiro intermediário (ou três quartos, na casa Sert - que para isso anexa um pequeno volume ao corpo principal). O corpo da casa é complementado por outros dois pátios externos na frente e fundos; no conjunto de casas de 1949 e na casa Berquó há pequenos recuos laterais, enquanto a casa Sert instala-se em meio a um jardim quase tão amplo quanto sua própria área coberta.

Conjunto Habitacional, Josep Lluís Sert, 1949. Casa Sert, Cambridge, 1958.

Fonte: <http://isssole.blogspot.com/2010/08/casa-en-cambridge-josep-lluis-sert.html>

Parece coincidência, e decerto é. Até porque as diferenças entre as três casas são também notáveis. O conjunto proposto por Sert em 1949 não é uma casa, mas um protótipo de habitação de baixo custo e de reprodutibilidade garantida. A casa Sert de Cambridge repete a idéia, dando-lhe mais amplitude nas dimensões internas graças ao lote mais generoso, embora seu esquema ainda pudesse servir de base para uma repetição por justaposição linear, visto que não se estende em beirais externos, abre janelas apenas nas fachadas menores, e mesmo havendo um volume saliente correspondente ao terceiro quarto este poderia, quando repetida lateralmente a solução da habitação, encaixar-se no correspondente “dente” da garagem existente no outro lado. A reprodutibilidade ou repetitividade não parece ser, nem mesmo simbolicamente, um mote revelante no caso da casa Berquó, que se assume confortavelmente como casa isolada, abrindo para todos os lados janelas e lançando amplos beirais protegidos por

“lambrequins” em todas as faces. Mas a diferença mais notável entre as propostas de Sert e Artigas é justamente na solução para o pátio. Nas casas de Sert este de fato comporta-se como jardim interno, isolado por paredes opacas ou por panos transparentes, servindo mais para apreciação visual do que para fruição corporal; enquanto na proposta de Artigas o pátio é paradoxalmente confirmado como tal, pela possibilidade efetiva de abrir plenamente o interior da casa à natureza. Além de vencer, de longe, no quesito originalidade – no duplo sentido dessa palavra.

Interior do pátio da casa Berquó. Foto gentilmente cedida por Nelson Kon, 2010.

O pátio da casa Berquó de Artigas poderia ser descrito como um espaço central conector iluminado por uma abertura zenital, detalhada tal qual uma janela, já que pode ser aberta e fechada, permitindo o acesso não só de ar e luz como de sol e mesmo de chuva (se esquecida aberta em dia de tempestade provocaria uma pequena inundação em meio dos móveis da casa). E se bem se trate de uma variação em um de seus temas projetuais preferidos - qual seja, o do espaço central vazio coberto, adotado em várias das casas projeta - a inusitada presença das quatro colunas de madeira reforça novamente o sentido de pátio descoberto que à maneira de um *impluvium* romano recolhe as águas da chuva. Finalmente, o recorte na laje aparentemente contradiz a tradição dos pátios regulares ao desenhar-se em figura sinuosa e caprichosamente aleatória,

Como explica a memória publicada nas legendas laterais que acompanham desenhos e fotos da publicação de 1969, as colunas de madeira da casa Berquó substituiriam colunas de concreto, cujo lugar ocupariam, “ao invés de”. É curioso esse detalhe do texto, vez que a explicação tradicional para a configuração dos detalhes das ordens clássicas vê no conjunto coluna / entablatura / arquitrave / métopas / etc. a transposição e petrificação de uma solução primitiva e original de madeira; enquanto aqui o “natural” seria o concreto, e a “substituição”, a madeira. Mas o que chama mais a atenção não é

apenas o fato das colunas serem de madeira, mas o fato de não serem colunas “abstratas”, e sim troncos de madeira, cuidadosamente escolhidos, cortados e tratados de maneira a manter ao máximo sua aparência “natural”: texturas, imperfeições superficiais, rugosidades, e mesmo e principalmente, a forquilha de um galho eliminado. Não são colunas que abstraem os aspectos contingentes da madeira em direção ao desenho perfeito, proporcionado e tripartido das colunas das ordens clássicas mas colunas de desenho quase espontâneo e “natural”, tal e qual a Cabana Primitiva de Laugier.²¹

Frontispício do livro de Mac-Antoine Laugier, *Essai sur l'Architecture*. Fonte: KRUF, pl.92

Na alegoria que ilustra a idéia da cabana primitiva de Laugier, uma bem vestida senhora – possivelmente a musa Thalia – situada à direita de quem observa a cena, e disposta em posição quase frontal ao observador, gira seu rosto de perfil e aponta o braço direito para mostrar a um pequeno cupido com asas - possivelmente o/a arquiteto/a (o sexo não é revelado por se mostrar de costas) -, a obra que a natureza caprichosamente dispôs. Tratam-se de quatro árvores, vivas, reais e viçosas, com muitos galhos e folhagens, fortuitamente dispostas de maneira a ocupar os ângulos de um quadrado imaginário, que entrelaçam seus ramos de maneira a tornar possível distinguir um triângulo de galhos conformando uma proto-arquitrave, enquanto as folhas se emaranham definindo a cobertura. O curioso é que, para se equilibrar, Thalia apóia seu braço esquerdo nos despojos de alguma construção em ruínas, destacando-se um pedaço de uma entablatura em pedra e os restos de um capitel jônico. O que mostra que madame Thalia não está instruindo um/a jovem arquiteto/a das origens, um/a antepassado fundador da nossa profissão nascido/a em algum momento primordial da história, sobre como deveria agir para criar, do nada, a arquitetura; mas está apenas lembrando, e assim ensinando, um jovem arquiteto contemporâneo, que isto vem daquilo - e que lhe valia aprender a imitar o que a natureza lhe sugere.

O tronco de árvore com forquilha destacada e às vezes com um galho importante cortado, mas bem visível, parece ser um tema que se insinua aqui e acolá, em alguns registros de/sobre a obra de Artigas dos anos 1960 - como numa foto mostrando o Ginásio de Itanhaém, ou num croqui de Artigas apresentando o estádio do Morumbi e os vestiários do SPFC. Nos dois casos, parece ser uma mesma árvore que está a inspirar o desenho do arquiteto. Mas talvez ambos registros tenham uma aproximação apenas casual com o tema das colunas de madeira da casa Berquó, e seja o olhar retroativo que encontra alguns laços que podem ser sutis demais para serem considerados como precedentes.

Croquis de Vilanova Artigas com o desenho dos pisos da casa Berquó. Fonte: Artigas, 1997, p.138

O pátio da casa Berquó tem uma abertura de desenho geométrico caprichoso, em formato de cachimbo, menor que o retângulo que delimita o “pátio virtual” definido pela posição das quatro colunas-tronco. Se rebatido no piso, esse recorte passa a formar parte do patchwork composto pelos desenhos dos pisos - como mostra, aliás, um croqui colorido do arquiteto. Conforme menciona uma das legendas da publicação inicial na revista Acrópole, “o piso é trabalhado como um mural com materiais akidiferentes agrupados em áreas que zoneiam mais ou menos, o espaço”²². Na Casa Berquó de Artigas o jogo de pisos de várias cores e desenhos define um pátio totalmente distinto daquele proposto pelos pátios das casas de Sert, rigidamente definidos por limites bem marcados e nítidos, e aproxima a solução de Artigas das memórias de alguma ruína de uma mansão romana, onde a ausência das paredes originais ressalta uma continuidade originalmente inexistente, definindo a localização dos ambientes pelos “tapetes” de mosaicos coloridos, agora vistos em continuidade espacial. Lembra também a arte popular, essencialmente feminina, dos acolchoados, quase sempre formados por muitos pequenos pedaços de pano, coloridos e variados, acentuando a heterogeneidade do arranjo dos espaços internos da casa. Estes parcialmente se imbricam uns em outros, mais *raumplan* que *plan libre*, e conformam um amplo espaço quase único, mais wrightiano que miesiano, enfatizando uma certa informalidade na disposição dos móveis, objetos e vegetação, semi-organizados por meias paredes, tornando essa casa um espaço

a ser intensamente vivido, mais do que uma máquina de morar. Uma casa para o cotidiano, talvez uma casa pragmática, talvez uma casa “para uma mulher liberal e ativa; é sua mirada, e sua luta [de libertação] de mais de um século que construiu essa idéia de domesticidade. [...] Sua domesticidade foi deduzida empiricamente: nem é demasiado grande – não preocupa a representatividade do espaço e sim sua manutenção – nem demasiado pequena, pois nela deve haver espaço para que cada membro da família leve uma vida autônoma”.²³

A profunda complexidade e erudição do projeto dessa casa não pode ser reduzida apenas a estas considerações, e muitos outros estudos e ilações ainda poderiam ser feitos para tentar chegar a melhor compreendê-la.

Essa experiência de Artigas parece ter dado apoio a pelo menos dois veios distintos de interpretação de sua obra. Um deles é a idéia de “brutalismo caboclo”, espécie de redução à cabana primitiva das origens da arquitetura paulista, tema desenvolvido pela arquiteta Marlene Milan Acayaba, conformando uma tentativa bastante sugestiva, embora talvez não plenamente convincente, apesar de levado a cabo com muita proficiência²⁴. Outro, mais difuso e informe, e de certa maneira nefasto, é a redução dessa casa - e da obra de Artigas, em geral - a um discurso ideológico-político raso, apoiado principalmente em algumas frases soltas que o Mestre profere já em sua senectude; frases editadas e publicadas, sem data e fora do contexto, de maneira a parecer que ele as proferira para referendar ou “explicar” suas obras - mas que de fato não o são, ou não poderiam assim ser, rigorosamente, consideradas.²⁵

Instado a comentar a casa Berquó nessas entrevistas, realizadas já em finais dos anos setenta e princípios dos anos oitenta, e transcritas sem data para o referido livro, Artigas dá o seguinte depoimento verbal sobre a casa: “*é meu projeto de residência meio ‘pop’, meio irônico e eu gosto muito de vê-la sob qualquer forma*”. E acrescenta: “*mas fiz essa estrutura de concreto apoiada sobre troncos para dizer, nessa ocasião, que essa técnica toda de concreto armado, que fez essa magnífica Arquitetura que nós conhecemos, não passava de uma tolice irremediável em face das condições políticas que vivíamos naquele momento*”. Menciona também a filiação “espanhola” do pátio: “*a casa tem o piso com toda sorte de materiais diferentes e é inspirada num modelo espanhol, que tem um pátio no meio*” - e como visto acima, o espanhol no caso até pode bem ser o Sert. E finaliza:

*Quando eu estava construindo essa casa o mestre de obras, um homem inteligente e rude, disse: ‘ - Doutor, essa casa que o senhor está construindo parece casa do povo. A casa que a gente fazia lá na Bahia’. Ele sentiu na organização, meio desorganizada, que não era a casa elitista. Era igualzinha a desordem com a qual é possível construir a casa popular. Me senti compreendido e capaz de usar uma linguagem que o meu pedreiro sempre entende, de uma maneira ou de outra.*²⁶

Em que sentido é usada a palavra pop? É interessante lembrar que o ano de 1967, data do projeto dessa casa, a 9ª Bienal Internacional de Arte de São Paulo conta com massiva presença da “arte pop”, com Jasper Johns ganhando o Grande Prêmio pela obra “Três Bandeiras”, tendo contado com uma

expressiva participação de artistas pop norte-americanos, como Robert Rauschenberg, Roy Lichtenstein, Claes Oldenburg, Robert Indiana, Tom Wesselmann e Andy Warhol, além da sala especial dedicada a Edward Hopper, um precursor da arte pop. Talvez o uso da palavra pop, neste contexto, seja uma referência à ironia da arte pop, que obviamente tem lá também suas tinturas políticas (acentuada pela outorga do prêmio justamente à obra que ironiza a bandeira americana), mas cujo foco principal era justamente o de confundir e equiparar a arte “Cult” e a cultura popular de massas.

Se essa hipótese pode ser considerada válida para explicitar a referência de Artigas ao “pop” – considerando-se que o arquiteto era figura intensamente participante no meio cultural e artístico paulista da época – o trecho final dos comentários exarados pelo então idoso mestre, se iluminam sob outra perspectiva. Ao que parece, e retroativamente, ele sugere que sua casa possa ser uma releitura artística da cultura popular, tal qual buscava fazer a arte pop; e valida esse aspecto pela invocação das palavras de seu mestre pedreiro, recontadas à sua maneira. Mas não se trata de uma parecença figurativa entre a casa popular e sua casa eruditamente projetada, nem de uma aproximação meramente formal e visual entre erudito e popular, mas sim de uma proximidade de procedimentos. Retomando novamente as considerações de Giedion, trata-se aqui principalmente de um flerte com a história, erudita ou popular, clássica ou original (das origens) para com ela propor uma “poética”. Palavra que comparece também na publicação de 1969, na legenda da página 20: “*fica clara a intenção do arquiteto de pesquisar uma poética nas casas que projeta*”.

Seriam as colunas de madeira simples comentário sobre a “tolice irremediável das condições políticas”? Ao que parece, nem tanto, nem tão pouco. Frase que, aliás, o próprio Artigas usa em seu texto da publicação original:

Voltemos ao desenho das casas. Parece que ele deveria ser o ponto de partida para os outros desenhos, numa visão mais radical que procurasse restabelecer o relativo desprezo em que a residência é tida – obra menor, irrelevante. Nem tanto. Nem tão pouco.²⁷

Recusando a considerar a casa como uma obra menor, pode-se talvez, e legitimamente, recusar que sua obra arquitetônica seja reduzida a um aspecto menor de sua condição de homem político premido por uma situação absurda de repressão; pois como Ícaro, ele escapa desse labirinto criando as asas da imaginação com as quais voa, mesmo que perigosamente, em direção ao sol.

Em qual Artigas acreditar? Este trabalho escolhe priorizar as palavras do arquiteto e artista sensível, perseguido pela ditadura militar brasileira daquele malfadado momento, face às suas convicções políticas no ano terrível de 1967 – percebendo, entretanto, que mesmo assim ele parece encontrar forças para projetar mais uma de suas obras primas, a despeito de tudo. Uma pequena casa para uma cliente muito especial, onde a informalidade da vida é celebrada pelo jogo sábio de referências cultas e populares, com destaque para a noção de abrigo, ou cabana, primitivos, refúgio das turbulências do mundo – simbolizados por quatro colunas-tronco de madeira que se destacam em seu pátio interno

singular e original. E prefere não aceitar a redução de sua obra a um mero gesto de desespero político, matizando as palavras do artista idoso, desiludido embora anistiado, que quinze anos depois retoma seu cargo, mas não plenamente seu papel de professor; ademais, em palavras ditas sem maior compromisso para um gravador, e com menos compromisso e maior crueldade friamente reproduzidas, transformando um desaso em justificativa, enjoativamente repetida, de uma noção fraca e culturalmente empobrecida, drasticamente reduzida e excessivamente ideologizada sobre a contribuição arquitetônica de Artigas.

Neste, como em outros casos, o respeito ao mestre não é repetir acriticamente suas palavras soltas, mas aprofundar no significado presente, revelado e oculto, de suas palavras e obras. E na dúvida, a saída mais sadia e consistente talvez seja acreditar mais no texto reflexivo demoradamente elaborado do que nas palavras rápidas e intempestivamente ditas; e mais ainda, e como sempre, acreditar mais nas arquiteturas do que nos arquitetos.

Bibliografia citada.

- . Vilanova Artigas. São Paulo: Instituto Lina Bo e Pietro Maria Bardi / Fundação Vilanova Artigas. 1997.
- ÁBALOS, Iñaki. La Buena vida. Visita guiada a las casas de la modernidad. Barcelona: Gustavo Gili, 2000.
- ARTIGAS, João Batista Vilanova. Caminhos da arquitetura. São Paulo: Livraria Editora Ciências Humanas, 1981.
- GIEDION, Siegfried. Space, Time and Architecture. The growth of a new tradition. Cambridge: Harvard University Press, 1965.
- Kruft, Hanno-Walter. A history of Architectural Theory from Vitruvius to the Present. New York: Princeton Architectural Press, 1994.
- REIS FILHO, Nestor Goulart dos. Quadro da Arquitetura no Brasil. São Paulo: Perspectiva, 1973
- ZEIN, Ruth Verde. A arquitetura da escola paulista brutalista. [Tese de doutoramento]. Porto Alegre: PROPARG-UFRRGS, 2005.
- ZEIN, Ruth Verde. Arquitetura Brasileira, escola paulista e as casas de Paulo Mendes da Rocha. [Dissertação de Mestrado]. Porto Alegre: PROPARG-UFRRGS, 2000.
- ZEIN, Ruth Verde. O lugar da crítica. Ensaios oportunos de Arquitetura. São Paulo/Porto Alegre: ProEditores/Uniritter, 2001.

Notas

¹ O título completo é: “Space, Time and Architecture. The Growth of a New Tradition”. Note-se a ausência do termo “Moderno” como qualificativo da arquitetura, fazendo crer que o tempo, no caso, é aquele imemorial, e não o da contemporaneidade; enfoque reforçado pela idéia de que o nascimento e crescimento dessa arquitetura virá a conformar uma “nova” tradição. Naturalmente, o estatuto de sua conexão com o passado passa a ser, já nos anos 1960 – quando a profecia do triunfo da modernidade parecia cumprir-se plenamente – uma necessidade. E ao mesmo tempo, um alerta: no subtítulo seguinte, Giedion vai pugnar contra a “arquitetura playboy”, descompromissada e leviana – texto que, novamente, reaproveita publicação na Architectural Fórum de julho de 1962 (p.116-7)

² Publicado na revista L’Architecture d’Aujourd’hui, Abril-Maio 1960, p.68-75.

³ GIEDION, 1965, p.xliv.

⁴ Publicada originalmente na revista L’Architecture d’Aujourd’hui, n.86, 1959, p.2-3.

⁵ As referências ao livro de Giedion incluídas até aqui constam das páginas introdutórias, numeradas em algarismos romanos (p.xliii e xliv).

⁶ Sobre as fases criativas da obra de Artigas e ver estudo da autora, “Vilanova Artigas: a obra do Arquiteto” [publicado em Zein, 2001, p.123-138].

⁷ A interpretação simplista e redutora que meramente equaliza a situação política e pessoal de Artigas com as propostas artísticas e arquitetônicas de sua obra comparece no trabalho de alguns autores e comentadores, e é repicada acriticamente por legiões de estudantes que tomam como base essas fontes. Este texto, e outros desta autora, sobre Artigas, posiciona-se de maneira discordante em relação a essas interpretações, com base na cuidadosa análise da sua obra vis a vis a seus escritos teóricos – postura também adotada neste trabalho. Assim, discorda principalmente das interpretações sobre a obra da casa Berquó constantes no livro-catálogo Vilanova Artigas (1997) e na mais recente publicação monográfica sobre João Vilanova Artigas da revista 2G n.54.

⁸ As casas Manoel Mendes André e Elza Berquó. Acrópole n.368, dezembro 1969, p.13-21.

⁹ Republicado em ARTIGAS, 1981.

¹⁰ ARTIGAS, Acrópole, idem, p.13

¹¹ KRUF, 1997, p.152

¹² ARTIGAS, idem, ibidem, p.17.

¹³ KRUF, idem.

¹⁴ Conforme legenda de uma das fotos da publicação na Acrópole, op.cit., p.19.

¹⁵ A leitura atenta e completa do texto é de primordial importância e revela sua natureza densa e complexa. Novamente, vários autores se detêm na citação de Heidegger sem aprofundar os comos e porquês da invocação daquele filósofo exatamente neste texto e para ilustrar essas duas casas. Ao que parece, Artigas se comprazia em deixar várias pistas ocultas para as futuras gerações se deliciarem com seu desvelamento; ler o mestre de maneira simplificadora parece ser uma traição maior do que atentar somente à superfície de suas palavras.

¹⁶ ARTIGAS, p.16-17

¹⁷ Idem, p.18.

¹⁸ O tema é mais amplamente explorado na Primeira Parte, Capítulo 1.2. da dissertação de mestrado da autora, no subtítulo “A Dúvida de Vilanova Artigas” [Zein, 2000, p.17-20]

¹⁹ Acrópole, idem.

²⁰ A respeito do assunto ver o clássico de Nestor Goulart dos Reis Filho, “Quadro da Arquitetura no Brasil”, São Paulo: Perspectiva, 1973.

²¹ De fato, a primeira versão do tratado de Laugier (1753) não continha ilustrações, mas estas foram acrescentadas na edição de 1755, como indica Kruf.

²² Acrópole, idem, p.20.

²³ ÁBALOS, 2000, p.179. Lembrando que a proprietária é a demógrafa Elza Berquó, cuja brilhante carreira universitária foi interrompida pela violência do regime militar, e que resistiu aos convites para viver fora do país, o que tornou sua casa seu refúgio. Professora titular aposentada da Faculdade de Saúde Pública da USP, é presidente da Comissão Nacional de População e Desenvolvimento (CNPd), coordenadora do Programa de Saúde Reprodutiva e Sexualidade do Nepo-Unicamp, membro do Conselho Técnico do IBGE, membro da Academia Brasileira de Ciências e coordenadora da Área de População e Sociedade do Cebrap. Sua produção científica nos últimos anos cobre as áreas da demografia da família, da mulher e da população negra.

²⁴ Sobre o assunto, ver o estudo “Brutalismo caboclo e a cabana primitiva”, sub-capítulo da dissertação de mestrado da autora [Zein, 2000: 28-30]

²⁵ É o caso dos textos que comparecem no livro “Vilanova Artigas” (1997, sem autor mencionado) publicado pelo Instituto Lina e Pietro Bardi, páginas 138-141. Os mesmos textos, reforçando-se a interpretação política-redutiva, compareçam na recente publicação monográfica da revista 2G, que os indica como sendo de autoria de Artigas. Sim, são parte de suas falas, mas não seus textos.

²⁶ Idem, p.138.

²⁷ ARTIGAS, Acrópole, Idem, p.17.